

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237848>

**ПОДКАСТ «ДІТЯМ ВІД ДІТЕЙ»: АУДІОКАЗКА
ЯК АКТ ТУРБОТИ**

Максим ВЕРМАН

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4395-5264>

Maksym Verman. Podcast ‘For Children by Children’: an audio story as an act of care. As a form of new online media, podcasts are becoming increasingly popular and more accessible (both for listeners and those who create audio products). According to a survey conducted by Suspilne in October 2021 on the topic: “How many Ukrainians listen to podcasts?” the number of those who listen to podcasts was only 8.3%, of whom the largest percentage were men - 57.2%, and the average age of listeners was 31 years. 55.8% of all respondents had a university degree. Meanwhile, the results of the 2021 annual survey by The Infinite Dial show that “in the United States, 57% of Americans over the age of 12 have listened to a podcast at least once.” (Kovtun, 2023) Although podcasts are less popular in the Ukrainian media space than, for example, in the United States, a certain audience of listeners is being formed in Ukraine. Thus, podcasts for children are distinguished into a certain group, which is distinguished not only by the age criterion but also by the thematic criterion. Such podcasts can serve as an important tool for ethical education, particularly in the context of caregiving, becoming a kind of alternative to cartoons. The project “To Children by Children” stands out from other podcasts because the narration and sometimes the authorship of the stories belong to children. This is not only entertaining content but also a way to teach empathy, emotional intelligence, and support through audio. This feature makes it unique because, here, the fairy tale becomes not only a means of storytelling but also an act of care and support.

Keywords: *radio play, drama, fairy tale, storytelling, podcast.*

Враховуючи, що Україна знаходиться у стані воєнних дій, переважна більшість населення може мати психологічні травми, які безпосередньо впливають на життя і міжособистісну комунікацію, але особливо вразливою категорією є діти. Враховуючи те, що дитяча психіка хоча й може адаптуватися до сучасних викликів, але перманентна загроза життю, відсутність очного навчального процесу і подекуди соціальна депривація, шкодять формуванню здорової психіки дитини. У таких обставинах концепція етики піклування та її втілення в аудіо форматі може мати як терапевтичний, едукативний, так і естетичний ефект.

Важливими психологічними характеристиками міжособистісного спілкування є емпатія та афіліація. Більшість дітей, а зокрема підлітків мають емоційні бар'єри, що може мати вплив на подальше життя індивіда. Загалом емпатія та афіліація пов'язані між собою та як й індивідуально-психологічні характеристики залежать від багатьох чинників, таких як стать, вік, емоційний досвід, взаємовідносини та інші. (Balynska, 2014, p. 226). В контексті сучасних викликів у період воєнного стану, дітям необхідна комунікація з однолітками, яка зараз ускладнена, а подекуди – неможлива. Нел Ноддінгс розмірковуючи у своїй роботі “Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education” про поняття емпатії, наводить приклад механізму емоційної залученості через почуту історію – особистий досвід мовця до якого раніше автор не мала жодної емпатії. Вона пише, що досвід яким поділилася ця особа, допоміг зрозуміти його, хоча у тій ситуації авторка поводитися б інакше (Nel Nodings, 1984, p. 31). Тобто вона описує стан емоційної замученості, проникнення, яке було досягнуто через оповідь власного досвіду.

Через формат подкастів діти можуть ділитися власним досвідом та комунікувати з однолітками. Так, наприклад, у проєкті *The Blue Eyed Podcast* діти з прифронтових і деокупованих сіл, можуть поділитися своєю історією, яку в свою чергу можуть послухати інші діти, таким чином, маючи змогу ознайомитись з досвідом однолітків. (Kirsta, 2024). Часто в епізодах цього подкасту діти діляться своїми мріями, розказують про хобі, переживання та власний досвід.

Інший проєкт, який надає майданчик для творчості є подкаст «Дітям для дітей». Так у контексті дитячих аудіо казок – цей подкаст слугує як спільний простір творення контенту, можливості почути голос рівного собі оповідача, що сприяє виникненню почуття довіри та безпеки. Таким чином етика турботи проявляється у двосторонньому контакті – дитина-дитина: казки з цього проєкту можуть бути безпосередньо написані дітьми і функціонувати як «експресивне» письмо, так і написаними дорослим у вигляді терапевтичної казки.

Важливим елементом також є голос наратора. Голоси дітей, що читають казки у цьому проєкті, вже є маркером турботи. Слухаючи своїх однолітків, дитина відчуває підтримку, що значно підсилює ефект емоційного залучення. А також завдяки голосу, інтонаціям та темпоритму оповіді створюється ефект безпосереднього звернення, що посилює довіру. Тобто аудіальний формат є більш інтимною формою, у якій реципієнт може відчуті залученість через психоемоційні фактори.

Так, наприклад, казка Олександра Шваба «Гудзичок іде на війну» – це спроба рефлексії на тему військової агресії, яка є гострим травмуючим фактором для дитячої психіки (Shvab, 2022). Через метафоричний світ казки автор намагається пояснити складні й болючі події мовою, зрозумілою дитині, не травмуючи її зайвими деталями, але водночас не уникаючи важливих тем. Такі історії дають можливість дітям усвідомити й проговорити власні страхи, а також знайти розраду у знайомих образах і сюжетах.

Значущим є те, що ця казка звучить саме у виконанні дітей, що посилює її ефект: коли дитина чує голос однолітка, їй легше ототожнити себе з героєм та прожити його історію. Аудіальний формат тут відіграє важливу роль, адже голос оповідача передає емоційні нюанси, підтримуючи слухача та створюючи відчуття спільного переживання. У цьому контексті подкаст «Дітям від дітей» стає не просто джерелом оповідей, а й своєрідним терапевтичним простором, де діти можуть знайти відгук своїм емоціям, навчитися емпатії й отримати підтримку.

Зокрема варто зазначити, що учасниками цього подкасту є діти з інвалідністю, що додає проекту важливого соціального виміру: це не просто оповідь, а й демонстрація інклюзивності та рівності у творчості. Аудіоказки, особливо ті, що виконані дітьми для дітей, стають більше ніж просто розвагою. Вони створюють простір для спілкування, навчання та взаєморозуміння. Діти, які беруть участь у записах, не лише розповідають історії, а й свідомо чи несвідомо демонструють модель підтримки та емпатії.

Подкаст «Дітям від дітей» є прикладом того, як аудіальний формат може слугувати інструментом етики піклування. Він не лише популяризує жанр аудіоказки, а й формує середовище у якому турбота передається через голос, сюжет і спільну участь дітей. В умовах воєнного стану, коли діти можуть відчувати ізоляцію, емоційний дискомфорт або труднощі з комунікацією, такі проекти стають не лише медіапродуктом, а й механізмом психологічної підтримки.

Завдяки участі дітей-оповідачів, цей подкаст створює довірливий простір, у якому кожен може відчутти себе почутим і важливим. Особливо значущим є те, що серед учасників подкасту є діти з інвалідністю, що підсилює інклюзивний вимір проекту. Це не лише збагачує його зміст, а й демонструє принцип рівності, залучаючи голоси, які традиційно залишаються на периферії суспільної уваги.

Таким чином, подкаст «Дітям від дітей» та подібні ініціативи доводять, що аудіо *ajhvfn* – це не просто розвага, а інструмент взаємодії та підтримки. Це ще один доказ того, що сучасні медіа можуть виконувати не лише інформаційну чи освітню функцію, а й активно впливати на формування етичного ставлення до інших через механізми емпатії, турботи та спільної творчості.

Подкаст «Дітям від дітей» є прикладом того, як аудіальний формат може слугувати інструментом етики піклування. Він не лише популяризує жанр аудіоказки, а й формує середовище, у якому турбота передається через голос, сюжет і спільну участь. Це підтверджує тезу, що медіа для дітей може бути не лише джерелом інформації, а й може слугувати простором для творчості та підтримки.

References:

- Balynska, M. (2014). *Emotsiini bariery ta empatiia v protsesi mizhosobystisnoho spilkuvannia pidlitkiv z riznoho sotsialnoho otochennia* [Emotional Barriers and Empathy in the Process of Interpersonal Communication of Adolescents from Different Social Environments]. [in Ukrainian].
- Kirsta, O. (2024). *Ziavyvsia podkast z rozmovamy ditei pro yikhnie povsiakdennia ta mrii* [Podkast appeared with children's conversations about their daily and dream]. Retrieved from: <https://bazilik.media/z-iavyvsia-podkast-z-rozmovamy-ditej-pro-ikhnie-povsiakdennia-ta-mrii/> [in Ukrainian].
- Kovtun, N. (2023). *Literaturni podkasty w mediaprostori: tematychno-zhanrovi prioryrery* [Literary podcasts in the media space: thematic and genre priorities]. [in Ukrainian].
- Nodings, N. (1984). *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education*. Berkeley : University of California Press [in English].
- Shvab, O. (2022). *Gudzychok ide na viinu* [Button goes to war]. Retrieved from: <https://izone.media/podcast/dityam/> [in Ukrainian].